

**L'impact de la mise en place des normes comptables internationales
IAS/IFRS sur les jugements des acteurs boursiers : Revue de littérature**

**The impact of the implementation of IAS / IFRS international accounting
standards on the judgments of stock market players: Review of literature**

BRITEL IMANE

Doctorante en sciences de Gestion

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales – Ain Chock

Université Hassan 2 de Casablanca

Laboratoire : Finance, Banque et Gestion de risques - Maroc

Dans le cadre d'une cotutelle avec

Institut d'administration des entreprises –Université de Limoges

Centre de recherches sur l'Entreprise les Organisations et le Patrimoine - France

imanbritel@gmail.com

QUAMAR Tarik

Enseignant Chercheur

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales – Ain Chock

Université Hassan 2 de Casablanca

Laboratoire : Finance, Banque et Gestion de risques

quamar.univ@gmail.com

GODOWSKI CHRISTOPHE

Professeur des Universités

Institut d'administration des entreprises – Limoges

Université de Limoges

Centre de recherches sur l'Entreprise les Organisations et le Patrimoine

France

christophe.godowski@unilim.fr

Digital Object Identifier : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3683915>

RÉSUMÉ

Dans le cadre de cette communication, nous allons prendre à tâche de relier deux axes empiriques de l'économie contemporaine, à savoir les normes comptables internationales IAS/IFRS et la Finance des entreprises/ du marché. En effet, les informations comptables constituent la base permettant aux financiers et investisseurs à élaborer leurs diagnostics et prendre les décisions d'investir ou non dans une entreprise, chose qui influence la valeur et la performance de toute société.

Dans ce sens, notre article, à travers une revue de littérature, analysera l'impact que pourrait engendrer l'adoption des normes internationales sur le marché financier, notamment, le marché boursier. Autrement dit, nous analyserons le degré d'influence des modifications menées par les régulateurs sur l'image des entreprises cotées sur les marchés boursiers et, en conséquence, sur les conduites et jugement des acteurs boursiers.

Mots clés : Performance globale – Investissements – Informations comptables et financières – Jugement des acteurs boursiers.

ABSTRACT

In the context of this paper, we will take on the task of linking two empirical axes of contemporary economics, namely IAS / IFRS international accounting standards and Corporate / Market Finance. Indeed, the accounting information is the basis that helps the financiers and investors to develop their diagnoses and make the decisions to invest or not in a company, which influences the value and performance of any company.

In this case, our article, through a literature review, will analyze the impact that could result from the adoption of international standards on the financial market, including the stock market. In other words, we will analyze the degree of influence of the changes made by regulators on the image of companies listed on the stock markets and, consequently, on the behavior and judgment of the stock market players.

Key Words : Global performance – Investment – The accounting and financial information- Judgment of the stock market players.

INTRODUCTION

L'adoption des normes comptables internationales IAS/IFRS constituait, depuis la nuit des temps, un sujet touchant les marchés financiers. En effet, l'ouverture économique que nous constatons à nos jours ainsi que la mondialisation dans toutes ses représentations a instauré une nouvelle vision qui porte principalement sur l'harmonisation financière, notamment les états financiers. Ces derniers constituent une référence de premier degré et une base informationnelle solide, en particulier, aux investisseurs, et, en général, aux acteurs boursiers pour prendre leurs décisions et réaliser leurs objectifs.

Il convient de noter que le système comptable constitue la base de production de l'information économique dont disposent les agents économiques. De ce constat, nous présumons que tout changement au niveau de la réglementation comptable pourra impacter les agrégats bruts et nets des états financiers. Ceci dit que les jugements et décisions des acteurs boursiers seront susceptibles d'être influencés.

Étant donné que plusieurs problématiques ont été soulevées sur ce sujet, ce qui a mené les chercheurs à concentrer et accentuer leurs travaux scientifiques sur l'impact de ces normes sur la qualité de l'information financière circulante, sauf qu'ils ont tout de même négligé un pôle critique dans cette vague informationnelle à savoir, l'impact de cette transition comptable et financière sur les choix et les décisions des acteurs boursiers qui constituent à présent un levier économique important.

En partant de cette perspective, l'intérêt de cet article est d'examiner, à travers une revue de littérature, l'impact attendu par l'adoption des normes internationales sur la qualité des informations comptables et financières. Ensuite, d'analyser l'impact de cette adoption sur les jugements que porteront les acteurs boursiers ; et finalement mettre l'accent en particulier sur la corrélation existante entre l'évaluation des entreprises et l'attraction des investisseurs nationaux et internationaux.

1. Méthodologie de recherche

Afin d'apporter une réponse claire et concise à notre question de recherche portant notamment sur l'impact de la mise en place des normes internationales sur le comportement des acteurs boursiers, nous nous sommes fixés tout d'abord une hypothèse qui constituera ainsi notre point de départ afin de réaliser nos objectifs susmentionnés. Notre hypothèse repose à ce que tout changement au niveau du système comptable et des règles de comptabilisation pourra impacter d'une manière directe les informations issues des états financiers et d'une manière indirecte les jugements et décisions des acteurs au sein des marchés financiers.

En vue d'analyser le degré de conformité et de validité de notre hypothèse, nous avons opté pour une démarche basée sur une revue de littérature qui nous permettra de recenser l'ensemble des travaux et recherches antérieures ayant mis à point l'un des pôles empiriques de notre sujet de recherche.

Notre revue de littérature préliminaire montre que le nombre de recherches traitant l'impact des normes IFRS sur le comportement des acteurs boursiers est très limité. Elle nous a permis de collecter un nombre important de recherches qui se sont focalisées sur l'étude de l'impact de cette nouvelle normalisation sur la qualité de l'information financière, mais un nombre trop réduit ont traité l'impact sur le comportement opportuniste des acteurs boursiers. Notre démarche est basée, donc, sur une revue de littérature, qui son établissement requiert le respect des éléments suivants :

1.1. Question de recherche

Tout travail de littérature repose tout d'abord en la fixation d'une problématique de recherche. Étant donné que notre problématique ainsi que nos hypothèses principales et secondaires ont été bien annoncées, la problématique que nous apercevons comme étant convenable et adéquate à notre contexte d'étude est la suivante :

« En partant des recherches scientifiques précédemment réalisées, en quoi l'adoption des normes comptables internationales IFRS impacte-t-elle les comportements des acteurs boursiers ? »

Cette problématique peut être ramifiée en plusieurs sous questions, à savoir :

- Selon les travaux antérieurs, quel est l'impact conclu de l'application des normes internationales sur la qualité des informations comptables et financières ?

- Quels travaux ont étudié l'influence des modifications menées par les régulateurs sur l'image des entreprises cotées sur les marchés marocains?
- Combien d'articles ont traité l'influence de l'application des normes comptables internationales sur la rationalité décisionnelle des acteurs boursiers ?

1.2. Processus de recherche

Notre objectif est d'identifier l'ensemble des travaux antérieurs publiés ayant traité de près ou de loin notre problématique. À cette fin, nous avons pris en considération comme une base de recherche les bases de données francophones et anglo-saxonnes suivantes : Google Scholar, Science Direct, JSTOR, SCOPUS, Emerald Insight. Notons que nous avons également pris en compte les thèses et études de cas déjà réalisées.

Cette base de recherche a été sélectionnée suivant des critères d'inclusion et d'exclusion bien précis. Cependant, en raison des ressources limitées, cette revue de littérature n'est pas exhaustive, du fait que l'accès à d'autres bases de données nous était difficile.

2. Revue de littérature

2.1. Cadre conceptuel

Suite à un désir tatillon portant sur la création d'un référentiel comptable unifié que les normes comptables internationales, IFRS (International Financial Reporting Standards), dit auparavant IAS (International Accounting Standards) sont apparues. Cette nouvelle normalisation comptable cherche à rétablir la confiance aux investisseurs tout en répondant aux différentes exigences quant à la transparence financière, la comparabilité des états financiers et l'amélioration de la qualité de l'information financière et comptable.

Partant de cette perspective, le cadre conceptuel des normes internationales confirme que l'objectif des états financiers est de communiquer une information sur la situation financière réelle de l'entreprise. À noter que ces dernières sont d'une grande utilité pour les utilisateurs potentiels en leur permettant de prendre des décisions financières. En effet, ces utilisateurs sont classés sous différentes catégories, à savoir : les investisseurs, le personnel, les prêteurs, les fournisseurs et autres crédateurs, les clients, les États et les organismes publics et le public.

En revanche, même si ces informations sont jugées être utiles proportionnellement pour chacun de ces utilisateurs sauf qu'elles sont adressées en premier lieu aux investisseurs et analystes financiers afin de faciliter leurs prises de décision d'investissement. Dans ce même

cadre, nous citons ce qu'**Obert (2003)** a relaté qu'« il semble bien qu'une présentation orientée vers les besoins des investisseurs ait été privilégiée ».

De même, nous tenons à signaler que depuis la restructuration du normalisateur international IASC (International Accounting Standards Committee) en 2001, les IAS ont changé de terminologie en IFRS, chose que nous assistons à une convulsion du cadre conceptuel. Il traduit l'idée que la comptabilité n'est plus un système de collecte, de saisie et de traitement de l'information, mais aussi un système de reporting financier (**Colasse, 2006**). Ceci nous a amenés à dire que ces normes internationales aident à mesurer la richesse créée par l'entreprise en reflétant son activité et ses relations avec ses partenaires dans l'ensemble des informations qu'elles fournissent aux partenaires économiques et sociaux de l'entreprise (**Colasse, 2015**).

2.2. Théories mobilisées / Cadre théorique :

En vue d'appréhender les pratiques issues du terrain, il demeure nécessaire de faire recours à un cadre théorique approprié.

2.2.1. Théorie de l'agence

Les fondateurs de la théorie d'agence instaurent leurs approches de la politique financière qui repose sur la divergence des objectifs entre les actionnaires et les dirigeants. Les jugements et décisions apportés par les dirigeants pour mieux gérer les sociétés sont souvent orientés vers des projets d'investissements présentant moins de risque. Face à cette perception, les actionnaires ont toujours tendance de maximiser leurs profits au détriment du risque. Ce conflit d'intérêts qui s'aperçoit clairement et trouve ses origines dans les différences liées à la perception du risque et l'asymétrie de l'information s'inscrit dans le cadre de la théorie de l'agence.

Partant de ce constat, les normes comptables internationales sont également issues du principe de la théorie d'agence. Cette dernière constitue la base théorique permettant d'expliquer le lien entre les informations comptables et financières divulguées par les acteurs de la fonction comptable (principal) et les utilisateurs de ces informations (agent). Elle permet de communiquer des informations à destination du marché financier et boursier qui doit les analyser correctement, et d'en tirer les conclusions les plus fiables. De ce fait, la théorie d'agence repose sur le concept de l'asymétrie informationnelle entre le producteur de l'information et son utilisateur (**Jensen and Meckling, 1976¹**).

¹Jensen M. et Meckling W. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure"

En revanche, les IFRS peuvent s'inscrire dans un courant qui prolonge la théorie de l'agence : celui de la théorie contractuelle des organisations (**Charreaux et J-P Pitol-Belin, 1985²**).

2.2.2. Théorie positiviste de comptabilité

La théorie positiviste de comptabilité prend son origine de « l'économie positive » de Milton Friedman (1953)³, et a été développée à la fin des années 1970 par les chercheurs Ross WATTS et Jérôld ZIMMERMAN⁴. Elle s'inscrit à contrecourant de la théorie normative (**CORMIER, 2007, p.439**).

En effet, les travaux et recherches en comptabilité ont été démarqués par deux principales périodes, à savoir : une avant 1960, où les chercheurs s'inscrivaient au sein du courant normatif et s'intéressaient à l'étude des différents choix comptables. En présentant ses limites, une nouvelle approche s'inscrivant ainsi dans le courant positiviste de la comptabilité est apparue.

La théorie positive s'intéressait aux recherches et travaux se focalisant ainsi sur le contenu informationnel des données comptables. Elle explique le lien entre les dirigeants des entreprises (comme étant les émetteurs de ces informations) et les investisseurs (en tant que récepteurs). On parle de la théorie du signal(**Akerlof 1970**).

Dans ce sens, les normes comptables internationales sont perçues comme étant un système de communication des informations comptables et financières et représentent un signal envoyé au marché et aux utilisateurs de ces informations.

La théorie positiviste constitue la base de notre cadre théorique. Elle combine entre :

- Un courant visant à étudier l'incidence des informations comptables sur les marchés financiers ;
- Un courant permettant d'analyser le lien entre les informations comptables et le comportement humain ;
- La théorie politico contractuelle qui examine les déterminants organisationnels, économiques et politiques des choix effectués par les préparateurs des comptes ; développée par Ross Watts et Jerold Zimmerman.

²Charreaux Gérard et Pitol-Belin J. P., "La théorie contractuelle des organisations : une application au conseil d'administration", in Economies et Sociétés, Série Sciences de Gestion, n°6, 1985, 33p.

³Milton Friedman "The Methodology of Positive Economics." In Essays in Positive Economics. (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1966), pp. 3-16, 30-43.

⁴Watts R. et Ziermmermann J. « Towards a positive theory of the determination of accounting standards » The Accounting Review, vol. III, 1978, p. 112 à 134.

2.2.3. Théorie d'efficience des marchés

La théorie d'efficience des marchés a été initiée par Eugène Fama⁵ au début des années 60. Elle repose sur le principe affirmant que les acteurs du marché financier et boursier sont rationnels lorsque le marché leur fournit d'une manière assez avancée toutes les informations dont ils auront besoin pour réagir de la manière la plus correcte. Ceci nous amène à dire que le marché reflète parfaitement les informations disponibles et fournies par la comptabilité régie par les normes comptables internationales.

En effet, l'efficience informationnelle implique que les informations qui circulent représentent des signaux fiables et pertinents permettant aux acteurs boursiers de prendre les bonnes décisions d'allocation des ressources. (Cormier et al, 2007)

Dans ce même cadre, le cadre conceptuel des normes IFRS souligne l'importance de l'efficience informationnelle du fait que, d'une part, les marchés financiers constituent une source de financement et, d'autre part, les investisseurs rationnels et analystes financiers sont conçus comme étant les premiers destinataires de l'information comptable et financière (Colasse, 2000).

En exergue, les normes comptables internationales reposent sur le principe de l'évaluation à la juste valeur qui reflète souvent une grande transparence, et permet de ramener les données comptables au même niveau que celles de marché, répondant ainsi au principe de la théorie de l'efficience de marché.

2.3. Littérature antérieure

Cette étude vise à examiner les différents travaux ayant traité le lien entre l'adoption des normes comptables internationales et le comportement des acteurs boursiers.

2.3.1. L'adoption des IFRS et la qualité de l'information financière

Il convient de noter que la comptabilité financière remplit deux rôles principaux en matière d'amélioration de la qualité de l'information financière. Elle permet, en premier lieu, de gérer avec fluidité les relations entre l'entreprise et ses partenaires en se présentant comme moyen de calcul et de preuve pour l'ensemble des opérations accomplies par la société. En deuxième lieu, il s'agit d'élaborer des informations comptables offrant la possibilité de

⁵Fama F.F., "Efficient Capital Markets : A Review of Theory and Empirical Work", Journal of Finance, May 1970, p 383-417 in Philippe GILLET, "L'efficience des marchés financiers" édition Economica, collection technique de gestion, 2006, 264p.

formuler des indicateurs comptables et financiers au profit des acteurs boursiers en vue de conclure la valeur des entreprises.

Dans ce cadre, plusieurs recherches sont intéressées à l'étude de l'impact des normes IFRS, issues de la comptabilité internationale, sur la qualité de l'information financière. Il nous paraît, donc, civique de définir en premier lieu la notion de la qualité de l'information financière. L'organisme IASB reprend ce qui a été annoncé par FASB dans son cadre conceptuel (SFAC n°2). L'information est jugée comme étant de qualité si elle répond aux critères suivants : la pertinence (toute information permettant de prendre des décisions en temps opportun, de faire, à temps, des prévisions et d'entreprendre des actions correctrices sur des événements passés), la fiabilité (données exemptes d'erreurs, neutres et exhaustives aboutissant à une représentation fidèle de la situation) et la comparabilité (dans le temps et dans l'espace). Ajoutons également que ces informations doivent aider leurs utilisateurs dans la prise de décision. **(Jonas et Blanchet 2000 ; Schipper et Vincent 2003).**

De nombreuses recherches, ont étudié la pertinence des informations comptables, «Value Relevance». Ball et Brown (1968), étant les pionniers de l'étude de la valeur informationnelle des chiffres comptables. Ils ont confirmé l'existence d'une corrélation positive entre les informations et les cours boursiers. Tandisque, Beaver (1968), a orienté sa recherche vers l'étude de la pertinence des informations à travers l'observation de la réaction des cours bousiers et le volume de transactions dues à la publication des rapports annuels des sociétés. En dernier, on trouve Amir et al. (1993) à qui revient le mérite d'avoir intégré la notion de «Value Relevance» dans leur étude présentant d'une manière explicite le lien entre la pertinence des chiffres et l'évaluation des entreprises.

L'évaluation de cet impact était souvent réalisée à l'aide des modèles statistiques liants, les données boursières et les données comptables. Nous citons, dans ce sens, les travaux réalisés par Escaffre et Ramond (2007), Escaffre et Sefsaf (2010), Lenormand et Touchais (2009) qui ont étudié le lien entre les IFRS et l'asymétrie d'information afin d'appréhender la pertinence informationnelle des chiffres comptables.

On trouve également, HelaTurki, SendaWali, Younes Boujelbène (2017) qui se sont intéressé à l'adoption du référentiel international et son impact sur l'asymétrie d'information ce qui leur a permis par la suite de déduire le degré d'évolution de la pertinence des chiffres comptables. Les résultats de l'étude approuvent l'amélioration de la qualité des informations communiquées par les IFRS.

Dans ce cadre, Réda Sefsaf (2012) s'est intéressé à analyser l'impact de l'adoption des normes IFRS sur la qualité des chiffres à travers deux approches. La première consiste à mesurer la pertinence de l'information comptable sur les marchés financiers. Or la seconde approche porte sur l'analyse des états financiers ainsi que la prévisibilité et la persistance des résultats. Son étude a de même confirmé la pertinence des chiffres comptables suite à l'adoption des IFRS.

2.3.2. L'influence de l'application des normes comptables internationales sur la rationalité décisionnelle des acteurs boursiers

La transition aux normes IFRS n'implique pas un changement de règles comptables uniquement, mais loin de ça, elle reflète un changement de paradigme (LEDOUBLE, 2005): cette nouvelle normalisation conduit à des changements au niveau de la perception des parties prenantes et en particulier les investisseurs, les analystes financiers et les agences de notation (VERON, 2004). Notons que ce référentiel comptable n'est pas apparu dans un souci d'amélioration du fonctionnement interne des sociétés, mais plutôt afin de permettre aux marchés financiers de mieux fonctionner et d'améliorer le couple sécurité – confiance (COURET, 2003).

En effet, les différentes informations véhiculées à travers les chiffres et les indicateurs comptables communiqués, permettent d'évaluer la performance des entreprises et d'aider les parties prenantes, en principe les acteurs boursiers, à prendre les décisions économiques les plus correctes sur les marchés financiers et boursiers.

Partant de ce constat, certains chercheurs sont intéressés à l'étude de l'incidence de l'adoption des IFRS sur le comportement des acteurs boursiers. Dans ce sens, JiaoJiao, Koning, Mertens (2012) ont mené une étude visant à examiner les prévisions des analystes financiers dans le contexte européen. Les résultats affirment que les prévisions de ces agents deviennent plus précises et moins dispersées après l'application des IFRS. Contrairement, Jönsson, Jansson et von Koch (2012), déduisent une évolution de la précision des prévisions des analystes financiers au Royaume-Uni, ainsi que la dispersion des prévisions diminue dans la plupart des pays. Tandis que qu'il n'existe aucun impact significatif dans d'autres pays tels que Suède, Pays-Bas, France et Allemagne.

Selon HelaTurki, SendaWali, YounesBoujelbène (2017) l'adoption des normes IFRS ont aidé les analystes financiers à tirer des conclusions plus précises et moins dispersées. Alors que Tan, Wang, et Welker (2011) viennent les contredire en confirmant que seuls les jugements des analystes financiers étrangers ont été positivement impactés par les normes IFRS.

CONCLUSION

Notre objectif véhiculé par cet article consistait à étudier le lien entre l'adoption des normes comptables internationales et les comportements opportunistes des acteurs boursiers, tout en exposant une panoplie de théories fondatrices et explicatives qui traduisent les actes et conduites des agents en question. Autrement dit, il s'agit d'analyser si les normes comptables internationales permettaient ou encore facilitaient la circulation et la fluidité des informations comptables et financières les plus pertinentes et fiables au sein du marché financier et boursier. En effet, il était nécessaire d'étudier si ces informations issues de comptabilité internationale reflétaient exactement les valeurs de marché et comment les acteurs boursiers réagissaient face à la collecte de ces données.

Par ailleurs, les normes comptables internationales IAS/IFRS ont pour finalité d'améliorer la qualité de l'information comptable communiquée dans les états financiers et la comparabilité des états de synthèse. Leur adoption pourrait avoir pour conséquence, comme conclue par plusieurs auteurs, l'amélioration de la qualité des informations comptables et financières publiées par les entreprises. Ces informations constitueraient, donc, la base sur laquelle les acteurs boursiers pourraient s'appuyer afin de prendre leurs décisions et agir dans le marché boursier avec une grande justesse et finesse.

BIBLIOGRAPHIQUE

- Affes, Houda et Labelle, Réal (2016) « Impact de la mise en application des IFRS sur la qualité de l'information financière : une étude internationale ». Revue Française de Gouvernance d'Entreprise, 16, 59-87
- Ahmed Kouki, (2018) "IFRS and value relevance: A comparison approach before and after IFRS conversion in the European countries," Journal of Applied Accounting Research, Vol. 19 Issue: 1.
- AMARI Badiâa. (2016). Étude critique des normes IAS/IFRS et leur impact sur la production de l'information de gestion dans l'entreprise algérienne.
- Catherine Grima (2017) « Impact des normes IFRS sur la manipulation comptable des sociétés françaises cotées », thèse de doctorat dirigé au sein du laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action (Paris)
- Colmant, B. & Tondeur, H. & Michel, PA (2013). Les normes IAS/IFRS, une nouvelle comptabilité financière : Pearson.
- Grandguillot, F (2017). Analyse financière : Activité et performance de l'entreprise : Gualino.
- HégerGabteni(2009) « Effet des normes IAS-IFRS sur la communication et l'information financière des sociétés du SBF 120 » thèse de doctorat sous la direction d'Hubert de La Bruslerie - Paris 1 en Sciences de gestion
- HelaTurki, SendaWali, YounesBoujelbène (2017) "IFRS Mandatory Adoption Effect on the Information Asymmetry: Immediate or Delayed?" Australasian Accounting, Business and Finance Journal
- Jiao, Koning, Mertens, et Roosenboom (2012) "Mandatory IFRS Adoption and its Impact on Analysts' Forecasts International" Review of Financial Analysis 21 · January 2012
- Jönsson, Jansson, et Von Koch(2012) "Has the introduction of IFRS improved accounting quality? A comparative study of five countries" International Journal of Business and Social Science, 4(13), 78-92
- Lenormand et Touchais (2009) « Les IFRS améliorent-elles la qualité de l'information financière ? Approche par la value relevance » Comptabilité - Contrôle - Audit 2009/2 (Tome 15), pages 145 à 163
- Omar Bengelloun, M. E. Lamarque Hicham Sentissi, Fatim Zahra Asly « Impact des nouvelles normes IFRS sur la qualité de l'information financière »
- Pierre Teller (2007). Une présentation formelle des normes comptables.
- RandaMaghraoui (2008). Université de Genève. Normes internationales, asymétrie d'information et contenu informatif des chiffres comptables.
- RedaSefsaf (2011) « Contribution à l'analyse de l'effet de l'adoption des IFRS sur la qualité des chiffres comptables » Thèse de doctorat sous la direction de Régis Dumoulin – Angers en sciences de gestion.
- SaidatouDicko, HanenKhemakhem. L'impact attendu de l'adoption des IAS/IFRS sur le marché financier français.
- SlimSouid (2007). Gestion du résultat comptable, une étude réalisée après l'introduction du référentiel IAS/IFRS dans le contexte français.
- Tan, Wang, et Welker (2011) "Analyst Following and Forecast Accuracy After Mandated IFRS Adoptions" Journal of Accounting Research 49(5):1307-1357